

Número 124.

SAINETE NUEVO

TITULADO:

LA ESTATUA FINGIDA

ó

JORGE EL SAGRISTAN.

CARMONA:—1864.

Imp. de D. José María Moreno, calle de Madre de Dios.

PERSONAS.

ANTON, *esposo de*
GILA.
SACRISTAN.
ALCALDE.
PAYOS.

LA ESTATUA FINGIDA

JORGE EL SACRISTAN

CLAYTON - 1861

Imp. de D. José María Moreno, calle de Bravo de Murillo, 10.

LA ESTATUA FINGIDA

JORGE EL SACRISTAN.

La escena presentará una casa pobre.

Gila. La mujer que es desdichada nunca había de nacer, y mas cuando viene á ser por desdicha mal casada.

Digalo, triste de mi, que despues que me he casado jamás un dia he logrado de placer no le hay en mi. Casáronme á mi disgusto con un hombre que es arriero, y del cual, aunque no quiero, hago por fuerza su gusto.

Dent. Anton. Jò, mula de barrabás, voto á ños.

Gila. Que lindo entretenimiento! con la mula riñe ahora.

Dentro Anton. Ah, mujer!

Gila. Qué quereis marido?

Oh que carga tan pesada es tener marido loco! que es mucho, aunque pese poco cuando la carga es pesada.

Dent. Anton. Ah, mujer del diablo!

Gila. Qué quereis, marido?

Sale Anton. Qué comamos.

Gila. Y que habeis traido

para que comer podamos!

Anton. Qué siempre lo he de traer?

Gila. Y yo, mezquina de mi, de donde lo he de sacar si vos no me lo traeis?

Anton. Ola, digo, Gila mia, aquellas tripas y pies que ayer trajo el carnicero, no las podemos oler?

Gila. (Triste de mi, y desdichada! Por donde llegó á saber una cosa tal, señores?)

Anton. Qué decis? no respondeis?

Gila. Lo que yo digo y respondo, que loco debeis de ser, pues tal cosa yo no he visto.

Anton. Y viste acaso, mujer, la cestilla que te trajo el Sacristan, y despues que yo me fui merendasteis con muchísimo placer?

Gila. Qué Sacristan, ni que acá? (Algun diablo debe ser, pues sabe todo lo que hago.)

Anton. Comamos, que se yo que teneis algo reservado, porque quiero ir á traer la talega del molino porque tengais que comer.

Gila. Por no oir tan mala lengua,

aunque lo hurte lo haré,
y comas aunque revientes. *Vase.*

Anton. Por siempre jamás amen.
Ahora vamos á zampar,
que despues yo lo diré. *Vase.*

Sale el Sacristan.

Sacristan. Si no me engaña el oido,
he sentido un no sé qué....
que Anton gruñe, y que mi Gila
enojadita se fué.

Cielos si habrá barruntado
el que yo la quiero bien!
Pero no, que ya he entendido
que disimulada es.

Ay amor! ay Gila mia!
cuando te podré ver,
para decirte mil cosas,
mi consuelo, mi sarten,
mis alforjas, mis morcillas,
mis talones y mis pies!

Dentro Anton. Gila, au?

Sacr. Esto es peor:

cuerpo de crispo, qué haré?

Si saliere y me encontrare,
le diré... Qué le diré?

que vengo; mas si me voy,
él no me ha de conocer?

Diréle que soy su amigo,
y haré por huir despues.

Dent. Anton. Ha mujer!

Sacr. Ay! por mi vida,

si entro me beso con él.

Que no hay cama ni mesa

donde me pueda esconder;

ni para saltar la ventana!

mas aquí puerta se vé:

á ver si puedo escapar.

Dent. Ant. La burra albarda, mujer,
mira que se hace tarde.

Sacr. Algun diablo debe ser,
pues se mete en todas partes
como aguja de coser.

Quien fuera tan chiquitito
que no se pudiera ver!

pero entre esas cortinas
oculto me he de poner. *Vase.*

Sale Ant. Ya á Dios gracias he zan-
muy bien, y tengo de ver (pado,
si mi mujer es honrada,
que el guisadillo pardiez
que estaba bien sazonado,
mas no se para quien.

Sale Gila. La comida que tenia
para mi querido bien
se la zampó este salvaje:
y estando harto como un buey,
que se esté con tanta ftema!

Anton. Mujer, yo voy al molino,
y si puedo: vuelvo luego,
y entre tanto; mujer mia,
la castidad te encomiendo. *Vase.*

Gila. Que pension que desdichada
es tener marido necio!
Andad, marido con Dios,
que haré por vos lo que debo.

Sacr. Eus, eus, eus.

Gila. Quién es eus, eus?

Sacr. Eus: Gila mia eus,

Gila. Quién es eus?

Sacr. Ego sum, no te alborotes.

Possun salire?

Gila. Bien puedes.

Sale Sacr. Domina y mas que do-

salúdote con salvado (mina,

de garbanzos, pie quebrado,

redonda, redondita,

como una pepita.

Yo, señorita, me muero,

siempre que en ti pensar quiero.

yo soy gato de enero, que todo
lo ando,
saltando y bailando
por la vuestra puerta,
cerrada y abierta,
de noche y de día, abre María,
y porque concluya,
aleluya, aleluya, aleluya.

Gila. Señor Sacristan?

Sacr. Soy astro, galan rufian de
que me dais calor: amor
pifano soy, y tambor:
pelaire y tundidor, señora galana
debajo de la sotana traigo lana,
que raida á tu servicio
estoy fuera de juicio.

Gila. Quita allá, para que es eso?

Sacr. Porque beso y rebeso
la carne y el hueso
que en ese pecho se encierra:
beso la florida tierra
que trae sobre sí tal peso.
Beso, como es de razon,
los sentidos corporales,
pero no los albañales
que mis enemigos son.

Gila. Hay mas?

Sacr. Y menos;
relámpagos y truenos
caigan de arriba y yo no viva,
ni mi sotana ni mi manteo:
ay! que me bamboleo, me bam-
Ves aqui este Sacristan (boleo.
hecho por tí un estropajo,
calle arriba, calle abajo
donde mis deseos van?
Pues no hay cosa como ver,
si el cielo quiere llover,
levantarme de mañana,
remangarme la sotana,

y el badajo á la campana,
toco y repico con lindo son:
din, din, don, don.

Ay mi sotana; ay mi manteo!
ay que me bamboleo, me bam-
(boleo,
loco, repico y repicoleo á buen son
din, don, din, don din, don,
guilindin, gulindin, guilindon.

Gila. Sacristan de mi alma,
Sacristan mio,
señor de mis acciones y alvedrio,
causa de mis pesares y mis celos?
ocasion de mis llantos y desvelos,
mas para que me canso de este
modo?

si de todas mis prendas eres todo?

Dent, Ant. Ah, mujer del demonio!

Sacr. Válgame san Anton, y que
asustado!
por Orfeo que todo me he meado.

Dentr. Ant. Ah, mujer!

Gila. Ay infeliz!

Sacr. Ay de mi desdichado!

Dent, Ant. No abres, Gila esa puer-

Sacr. Por esta puede entrar, (ta.
que ya está abierta.

Gila. Sacristan de mi vida,
ahora es tiempo
de que salga ya á luz
tu entendimiento. modo

Sacr. Que traza buscaremos ó que
para librarnos de ese toro.

Gila. Uno ya he discurrido.

Sacr. Dilo: no tardes tanto

Gila. Que puesto en esa mesa
hagas el santo,
y mirándote yo estaré elevada;
el no haber respondido á mi
marido

ésta conocerá la causa ha sido,
Sacr. Pero y si me conoce?

Gila. Ay que sale! ponte de santo,
y quédate muy grave

*Pónese en la mesa y Gila se
Arrodilla.*

Sale Ant. Vive brios que ya he sal-
por las tapias del corral: (tado
y mi mujer no parece!
malo, malo, aqui trampa hay.

Gila. Lleguen á tí mis suspiros.

Ant. Que es lo que mira! ay, ay, ay.

Sacr. Ay del Sacristan si embiste!
Santiago, y quédate allá.

Gila. Tanta merced, santo mio?

Anton. Pardiobre elevada está:
á qué santo se encomienda
que nunca he visto este altar?

Sacr. Amen, amen, que cegarás,
y que no le vieras mas.

Gila. En grande peligro estamos
sino usas de piedad.

Anton. Pardiobre, que Gila es san-
miren con cuanta amistad (ta,
ruega á Dios por mi y por ella
que nos quiera perdonar.

Que haya lenguas tan malditas
que me vengan á contar
que á mi mujer la festejan
el Cortante, y Sacristan!

Mujeres de los dimoños,
si de santas murmurais,
qué hareis de los que son malas?
Perdon quiero demandar
de mis juicios temerarios.

Sacr. Ay, que se acerca, san Blas!

Gila. Piedad, piedad, santo mio!

Sacr. No te puedo hija ayudar,

que aunque soy santo viejo,
estoy muerto de pesar.

Anton. Mas parece la interumpo
la oracion: yo quiero entrar
y examinar la conciencia
que me quiero confesar.
Mas que le pediré al santo
en lance y aprieto tal?

Sacr. Que te vayas al infierno,
y que no vuelvas de allá.

Gila. Por siempre jamás amen,
por toda una eternidad.

Anton. Muchos años, Gila mia,
que puedas por mi rogar.
Los ojos quiero volver.

Sacr. En blanco que fuera ya.

Anton. Que haré yo! triste de mí!
que no me atrevo á mirar
en mi mujer tal virtud,
y tan grade santidad?

Gila. Harto será si en mi vida
no me ves canonizar.

Sacr. Ese temo yo á fé mia;
y mas que se acerca ya.
Cuerpo de Crispo conmigo:
vade retro Satanás.

Anton. Cielos, quien vió tal virtud!
miren que elevada está!
mas lo que yo dudo, es,
aquel santo quien será.

Sacr. Vive Crispo, soy perdido
si me quiere brujular,

Gila. Si el ingenio no nos vale,
volados estamos ya.

No soy digna, santo mio,
que me quereis abrazar;
basta que los pies os bese.

Sacr. No te basta, Gila tal.

Ea, levanta á mis brazos,
que es un rasguño no mas

de lo mucho que te quiero
llegarte ahora á abrazar.

Anton. Esto mas miran mis ojos!

Jesus, Jesus: quien viò tal!

Hay virtud como la suya
en toda la cristiandad?

Ah! quien fuera como tu
para tal dicha lograr!

Sacr. Si yo te viera en mis brazos,
no sé si hablaras mas.

Vuelve otra vez, hija mia.

Anton. Otra vez? ay, ay, ay, ay!

Hoy me quedo yo sin Gila,
que á la gloria se me vá.

Gila. Basta, basta, santo mio,
santo mio, harto hay,
que el corazon en el pecho
de gozo se sale ya.

Anton. Vaya, yo voy á decirle
á toda la vecindad

lo que en mi casa sucede,

porque venga á admirar

la virtud de mi mujer,

y la grande caridad

de este santo aparecido.

Quiero yo que á pasear

lesaquen por todo el pueblo. *vase.*

Sacr. Gila se ha marchado ya.

Gila. Si, Sacristan de mi vida.

Sacr. Pues me voy á marehar:

dame un abrazo, mis ojos.

Reparatur, otro mas.

Gil. Toma aun que sean seiscientos,
y cuida de no faltar.

Dentro voces. El santo vamos á ver.

Otros. Viva su paternidad
por los siglos de los siglos.

Sacr. Ay, que no puedo escapar!

Gila. Pues vuelva otra vez el santo:
y el chasco será engañar

á la junta de patanes
que Anton trae alborotada.

Sacr. No me alboroten á mi
con una lluvia cerrada
de estacazos, si á oler llegan
que soy Jorge el Sacristan.

Salen los Payos y Anton.

Cantan.

Viva Anton Chaparro,

Viva nuestro pueblo,

Que goza favores

Y dichas sin tiento.

Unos. Que viva el aparecido.

Otros. Vamos con él por el pueblo.

Gila. Eso no hay que pensarlo,
que yo á mi santo no quiero
que se aparte de mi casa.

Anton. Calla mujer, que yo, luego
te lo volveré a traer.

Todos. Todos así lo ofrecemos.

Anton. Vamos, muchachos, llegad.
y todos con mucho tiento
levantad, se nos quiebre
si vá de cabeza al suelo,
todos á una, cuidado,
y sea alegres diciendo:
que viva el santo y reviva.

Tocan, y le pasean.

Sale el Alcalde.

Alcalde. Ah salvajes! que es esto?

Anton. Señor Alcalde, llegad,
vereis el parejimiento
que me he encontrado en mi casa:
yo estoy lelo de contento,

este santo á mi mujer
ha venido á dar consuelo.

Alc. Que santo ni que matraca;
brutos, salvajes, jumentos,
no veis que es el Sacristan?

Todos. Y que se parece es cierto.

Alc. No á de parecer si es él:
y para dar escarmiento
á tan gran bellaqueria,
y el chasco que nos ha hecho,
sin detenerse, muchachos,
con los garrotes de recio
descargar en sus costillas
aquestos robustos leños,
y escarmentará otra vez
de alborotarnos el pueblo.

Sacr. Tened la accion, y escuchad
la verdad de este suceso. *Baja.*

Pasando por este barrio
y esta casa, en que de asiento
ocupa Gila preciosa,
para ver de esta el gracejo
me introduje; y de allí á poco
vimos á Anton que suspenso
venia; y cuando llamó

hicimos ambos concierto
(por ver por donde salia
con su genio majadero)
de pegarle este petardo
solo por divertimento.

Gila. Es constante: y tambien lo es
el fin honesto y sincero
de mi arreglada conducta,
como de mi Anton lo necio,

Alc. Pues en tal caso, Señores,
retirémonos, y atentos
á que solo ha sido chasco
y puro divertimento.

Sacr. Ya la fiesta ha concluido,
y si todas las mujeres
son tan falsas y embusteras,
¡pobres maridos, pobres maridos!

Gila. Válgate eso, eso te valga:
sino, llevas una tunda,
que en tres meses no te cura
el barbero de la plaza.

Anton. Despejar podeis, señores;
ya la cosa está aclarada:
El susto no ha sido nada.
Adios, adios, mis señores.

FIN.